

Титаренко В. Є.

кандидат економічних наук
доцент кафедри економіки підприємств та інформаційних технологій
Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0009-0000-5805-6857>

Конкурентні стратегії в умовах становлення штучного інтелекту: адаптація та трансформація

JEL Classification: D40, L10, L81

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. У статті розглядається вплив штучного інтелекту (ШІ) на конкурентні стратегії підприємств в умовах цифрової трансформації. Аналізуються ключові зміни у традиційних підходах до конкуренції, зокрема адаптація стратегій лідерства за витратами, диференціації та фокусування. Особлива увага приділяється підвищенню гнучкості, персоналізації продуктів і послуг, а також обробці великих даних для швидкого ухвалення рішень. Досліджуються нові форми конкурентної боротьби, такі як створення екосистем і конкуренція за доступ до даних. Висновки статті підкреслюють необхідність динамічної адаптації стратегій для збереження конкурентних переваг у середовищі, що змінюється під впливом ШІ.

Ключові слова: штучний інтелект, конкурентні стратегії, цифрова трансформація, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Abstract. In the modern era of globalization and digitalization, business competition is undergoing a significant transformation. The increasing number of market players, rapid technological advancements, and evolving consumer demands require companies to rethink their competitive strategies. Traditional models, such as cost leadership and differentiation strategies, remain relevant but must be adapted to contemporary challenges. In this context, the study and comparison of key competition strategies become crucial for understanding market success mechanisms.

This article examines the impact of artificial intelligence (AI) on competitive strategies in the context of digital transformation. It explores the fundamental shifts in traditional approaches to competition, emphasizing the adaptation of cost leadership, differentiation, and focus strategies. The research highlights the increasing importance of business model flexibility, the personalization of products and services, and the utilization of big data for rapid decision-making. Furthermore, the study investigates new forms of competitive dynamics, such as ecosystem creation and competition for data access.

The primary objective of the article is to summarize and conduct a comparative analysis of key competition strategies, including cost leadership, differentiation, focus, and innovative approaches such as disruptive innovations and the blue ocean strategy. The research tasks involve analysing the theoretical foundations of competition strategies, comparing the advantages and disadvantages of the main strategic approaches, and identifying the conditions for their effective implementation in today's business environment.

The findings of the article emphasize the necessity for companies to dynamically adapt their strategies in response to the evolving AI-driven market landscape. The study underscores the growing role of AI in shaping competitive advantages and stresses that businesses must

embrace digital transformation to maintain their market positions. The ability to integrate AI-driven insights, leverage big data, and develop innovative business models will be crucial for sustaining long-term competitiveness.

Keywords: artificial intelligence, competitive strategies, digital transformation, competitiveness, competitive advantages.

Вступ

У сучасних умовах глобалізації та цифровізації економіки конкуренція між підприємствами набуває нового виміру. Зростання кількості ринкових учасників, швидкі зміни технологій та вимоги споживачів змушують компанії шукати нові підходи до формування конкурентних стратегій. Традиційні моделі, такі як стратегія лідерства за рахунок зниження витрат або диференціації, залишаються актуальними, але потребують адаптації до сучасних викликів. У цьому контексті вивчення та порівняння основних стратегій конкуренції стає важливим елементом для розуміння механізмів успіху на ринку.

Нові технології, зокрема поява та застосування штучного інтелекту, змінюють способи застосування стратегій конкуренції та їх природу. В більшості випадків це зміни несуть еволюційний характер, проте водночас змінюються засади конкуренції та система конкурентних відносин.

Метою статті є узагальнення та порівняльний аналіз основних стратегій конкуренції, зокрема лідерства за рахунок витрат, диференціації, фокусування та інноваційних підходів, таких як руйнівні інновації та стратегія блакитного океану та дослідження впливу штучного інтелекту на них. Завдання дослідження включають: аналіз теоретичних основ стратегій конкуренції, порівняння переваг та недоліків основних стратегій, визначення умов їх ефективного застосування в сучасних умовах.

Результати

Стратегії конкуренції — це набір дій та підходів, які підприємства використовують для досягнення довготривалих конкурентних переваг на ринку. Вони спрямовані на забезпечення стабільного розвитку підприємства, збільшення її ринкової частки та підвищення прибутковості. Стратегії конкуренції базуються на аналізі внутрішніх можливостей підприємства та зовнішніх умов ринку.

Однією з найвідоміших моделей стратегій конкуренції є підхід Майкла Портера, який запропонував три базові стратегії (Рис.1).

		Унікальність у сприйнятті клієнта	Позиція низької вартості
Всезалузева		ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ	ЗАГАЛЬНЕ ЛІДЕРСТВО У ВИТРАТАХ
Тільки сегмент	обраний	ФОКУСУВАННЯ	ФОКУСУВАННЯ

Рис.1. Стратегії конкуренції запропоновані [11]

Окрім класичних підходів Портера, сучасні дослідження пропонують нові концепції стратегій конкуренції. Наприклад, Гемел та Прахалад [8] акцентують увагу на ключових компетенціях компанії, які дозволяють їй досягати довгострокових переваг (Рис.2). Вони стверджують, що стратегія має базуватися на унікальних здібностях компанії, які важко скопіювати конкурентам.

Рис. 2 Пошук конкурентоспроможності [8]

Іншим важливим підходом є концепція "Блакитного океану", запропонована Кім та Мауборн [10]. Вона полягає у створенні нового ринкового простору, де конкуренція відсутня або мінімальна. На відміну від традиційних стратегій, які зосереджуються на боротьбі в існуючих ринках ("червоний океан"), стратегія блакитного океану пропонує уникнути конкуренції шляхом інновацій та створення нової цінності для клієнтів, нових ринків.

Кожна з основних стратегій конкуренції має свої переваги, недоліки та умови ефективного застосування. Порівняльний аналіз дозволяє визначити, яка стратегія найкраще підходить для конкретного ринку чи галузі. Порівняльний огляд фундаментальних стратегій конкуренції наведений в таблиці 1.

Таблиця 1

Порівняння основних стратегій конкуренції. [Узагальнено автором на підставі 3,8,10,11]

Стратегія	Переваги	Недоліки	Рекомендації, Примітки
Лідерство за рахунок зниження витрат	Висока конкурентоспроможність за рахунок низьких цін. Збільшення ринкової частки через привабливість для споживачів.	Ризик зниження якості продукту через постійну оптимізацію витрат. Складність підтримки низьких цін у довгостроковій перспективі.	Великі ринки з високою конкуренцією, де ціна є ключовим фактором вибору споживачів (наприклад, ринок побутової техніки).
Диференціація	Можливість стягувати преміальні ціни. Збільшення лояльності клієнтів через унікальність продукту.	Високі витрати на дослідження та розробку. Ризик копіювання унікальних характеристик конкурентами.	Ринки з високою готовністю споживачів платити за якість або унікальність (наприклад, ринок розкішних товарів).

Фокусування	Глибоке розуміння потреб цільового сегменту. Менша конкуренція порівняно з загальним ринком.	Обмежений потенціал зростання через вузьку цільову аудиторію. Ризик зміни потреб сегменту.	Нішові ринки з чітко вираженими потребами (наприклад, ринок органічних продуктів).
Інновації та створення нових ринків: руйнівні інновації та стратегія блакитного океану	Уникнення конкуренції через створення нового ринкового простору. Висока прибутковість за рахунок унікальності пропозиції.	Високі ризики, пов'язані з невизначеністю нового ринку. Великі інвестиції в дослідження та розробку.	Ринки, де традиційні підходи вже не працюють, або є потенціал для створення нової цінності (наприклад, технологічні стартапи).

Сучасне бізнес-середовище характеризується швидкими змінами, зумовленими цифровізацією, глобалізацією та розвитком нових технологій. У таких умовах традиційні стратегії конкуренції потребують адаптації, щоб залишатися ефективними. Одним із ключових чинників, який впливає на стратегії конкуренції, є штучний інтелект (ШІ).

Штучний інтелект відкриває нові можливості для підприємств, дозволяючи їм оптимізувати процеси, покращувати прийняття рішень та створювати інноваційні продукти [2]. Очевидно, що ШІ впливає на всі основні стратегії конкуренції (табл. 2).

Таблиця 2

Приклади впливу ШІ на основні стратегії конкуренції [Запропоновано автором на підставі 2, 5]

Стратегія конкуренції	Вплив ШІ
Лідерство за рахунок зниження витрат	ШІ дозволяє автоматизувати виробничі процеси, знижуючи витрати на працю. Алгоритми машинного навчання допомагають оптимізувати логістику та управління запасами, що зменшує операційні витрати.
Диференціація	ШІ дозволяє створювати персоналізовані продукти та послуги, що підвищує їх унікальність. Технології обробки природної мови дозволяють краще розуміти потреби клієнтів та пропонувати індивідуальні рішення.
Фокусування	ШІ допомагає виявляти нішові ринки через аналіз великих обсягів даних. Алгоритми прогнозування дозволяють краще розуміти потреби вузьких сегментів ринку.
Інновації та створення нових ринків	ШІ є ключовим інструментом для розробки руйнівних інновацій, таких як автономні транспортні засоби чи системи штучного інтелекту для медицини. Технології ШІ дозволяють створювати нові бізнес-моделі, наприклад, платформи для обміну даними або сервіси на основі AI-as-a-Service (AIaaS).

Штучний інтелект (ШІ) стає невід'ємною частиною сучасних бізнес-стратегій, дозволяючи компаніям автоматизувати процеси, підвищувати ефективність та адаптуватися до змін у ринковому

середовищі. Однак, незважаючи на значний потенціал, впровадження ІІІ у стратегії конкуренції супроводжується низкою викликів, які потребують уваги (табл. 3).

Таблиця 3

Обмеження в застосуванні ІІІ в конкурентних стратегіях [Запропоновано автором на підставі 2, 5]

Обмеження	Опис природи обмеження
Високі витрати.	Розробка та інтеграція рішень на основі ІІІ вимагають значних фінансових вкладень, що може бути бар'єром для малого та середнього бізнесу. Крім безпосередніх витрат на впровадження, компаніям доводиться інвестувати у підтримку технологій та їхнє постійне оновлення
Етичні питання.	Використання ІІІ пов'язане з проблемами конфіденційності даних та питаннями етики. Алгоритми можуть мати упередження або спричиняти нерівномірний розподіл можливостей, що викликає занепокоєння серед користувачів і регуляторів
Кваліфікація персоналу.	Робота з ІІІ вимагає високого рівня знань у сфері машинного навчання, аналітики та програмування. Попит на таких фахівців значно перевищує їхню наявність на ринку праці, що ускладнює реалізацію ІІІ-ініціатив у компаніях

Попри ці труднощі, штучний інтелект залишається ключовим фактором у сучасних конкурентних стратегіях. Компанії, які зможуть ефективно інтегрувати ІІІ у свої бізнес-моделі, отримають значні переваги перед конкурентами.

Штучний інтелект не тільки вдосконалює традиційні підходи до конкуренції, а й змінює їхню сутність, роблячи їх більш динамічними, персоналізованими та орієнтованими на дані. Це виражається у таких ключових аспектах:

Розмиття традиційних стратегій. Використання ІІІ дозволяє компаніям одночасно поєднувати стратегії лідерства за витратами, диференціації та фокусування. Наприклад, автоматизація процесів дозволяє знижувати витрати, а аналіз даних сприяє персоналізації продуктів і послуг відповідно до індивідуальних потреб клієнтів.

Швидкість та адаптивність. Завдяки ІІІ бізнеси можуть швидко змінювати свої стратегії, аналізуючи дані в реальному часі. Прогнозування трендів та автоматизоване прийняття рішень скорочують цикл реагування на зміни ринку, що дає компаніям стратегічну перевагу перед менш гнучкими конкурентами.

Глибока персоналізація. Технології машинного навчання дозволяють адаптувати маркетингові кампанії, продуктові лінійки та обслуговування клієнтів відповідно до унікальних потреб користувачів. Це сприяє формуванню нових ринкових ніш та забезпечує вищий рівень задоволеності клієнтів.

Конкуренція через екосистеми. Традиційні підходи до конкурентної боротьби поступово відходять на другий план. Замість суперництва за конкретний продукт або послугу компанії створюють екосистеми, які забезпечують комплексні рішення для клієнтів. Наприклад, Amazon, Google та Apple конкурують не лише продуктами, а й платформами та даними.

Зміна ключових факторів успіху. У новій цифровій реальності вирішальними чинниками стають не фізичні активи, а доступ до якісних даних та здатність швидко їх обробляти. Компанії, що першими впроваджують ІІІ та автоматизацію, отримують стратегічну перевагу на ринку.

Сучасні компанії змушені переглядати свої підходи до конкуренції, адаптуючи їх до нових технологічних реалій. Основні зміни включають: перехід від статичних до гнучких моделей, фокус на швидкості змін, а не на масштабі діяльності, відмова від традиційного суперництва на користь партнерств. Тобто традиційні довгострокові стратегії поступаються місцем безперервному адаптивному підходу, що дозволяє компаніям швидко реагувати на ринкові зміни. Водночас, у

сучасних умовах не обов'язково бути найбільшим гравцем на ринку – важливіше вміти швидко адаптуватися та використовувати ШІ для прийняття ефективних рішень. Компанії все частіше об'єднуються у стратегічні альянси, використовуючи дані та технології для створення спільних рішень, що забезпечують вигоди для всіх учасників ринку.

Висновки

У статті проведено узагальнення та порівняльний аналіз основних стратегій конкуренції, зокрема лідерства за рахунок зниження витрат, диференціації, фокусування та інновацій (стратегія блакитного океану та стратегія руйнівних інновацій). Кожна з цих стратегій має свої переваги, недоліки та умови ефективного застосування, що дозволяє підприємствам вибрати оптимальний підхід залежно від специфіки ринку та власних можливостей.

Основним результатом дослідження впливу штучного інтелекту та інших цифрових технологій на адаптацію стратегій. ШІ відкриває нові можливості для оптимізації витрат, створення унікальних продуктів, виявлення нішових ринків та розробки інноваційних бізнес-моделей. Однак, використання ШІ також пов'язане з викликами, такими як високі витрати, етичні питання та необхідність кваліфікованих кадрів.

Штучний інтелект кардинально змінює підхід до конкурентної боротьби. Завдяки можливості швидкої обробки даних, автоматизованого прийняття рішень та персоналізації, бізнеси отримують нові можливості для зростання та зміцнення своїх позицій на ринку. Водночас успіх залежатиме від здатності компаній адаптуватися до нових умов, залучати кваліфікованих спеціалістів та етично використовувати ШІ-технології.

У майбутньому компанії, що зможуть інтегрувати ШІ у свої стратегії, отримають суттєву конкурентну перевагу, адже нові правила гри вже формуються, і переможцями стануть ті, хто найшвидше адаптується до змін

Перспективи подальших досліджень включають:

- більш глибокий аналіз впливу ШІ на стратегії конкуренції в різних галузях;
- дослідження етичних аспектів використання ШІ у бізнесі;
- розробку нових методів інтеграції цифрових технологій у стратегічне управління.

Результати дослідження можуть бути використані підприємствами для розробки конкурентних стратегій, які враховують сучасні виклики та можливості цифрової економіки.

Список використаних джерел

1. Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
2. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). The business of artificial intelligence. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2017/07/the-business-of-artificial-intelligence>
3. Christensen, C. M. (1997). The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail. Harvard Business Review Press.
4. Collis, D. J., & Montgomery, C. A. (2008). *Competing on resources*. Harvard Business School Publishing.
5. Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2018/01/artificial-intelligence-for-the-real-world>
6. Drucker, P. F. (2006). *Innovation and entrepreneurship: Practice and principles*. Harper Business.
7. Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., & Evans, S. (2018). Sustainable business model innovation: A review. *Journal of Cleaner Production*, 198, 401–416. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.240>
8. Hamel, G., & Prahalad, C. K. (1994). *Competing for the future*. Harvard Business School Press.

9. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The balanced scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business School Press.
10. Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2005). *Blue ocean strategy: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant*. Harvard Business Review Press.
11. Porter, M. E. (1985). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Free Press.
12. Rumelt, R. P. (2011). *Good strategy, bad strategy: The difference and why it matters*. Crown Business.
13. Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. World Economic Forum.
14. Zeynalli, L., & Rahimli, E. (2022). The role of human capital in increasing tourism potential in a post-conflict situation. *Future Human Image*, 17, 101–110. <https://doi.org/10.29202/fhi/17/1>